

**QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI AHOLISINING KO‘CHIB
KETISH VA KO‘CHIB KELISHLARI HAQIDA**

Izimbetov K.S.

Nukus innovasion institutida assistent o‘qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasi hamda tumanlaridagi ko‘chib ketish, ko‘chib kelish, tabiiy harakati ko‘rib chiqildi. Respublika statistika boshqarmasining 2004-2022 yillardagi statistic ma’lumotlar asosida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Demografiya, ko‘chib ketish, ko‘chib kelish, tabiiy harakati, promille, aholining tabiiy harakati.

**ON THE MIGRATION AND MIGRATION OF THE POPULATION OF
THE REPUBLIC OF KARAKALPAGISTAN**

Izimbetov K.S.

Assistant teacher at Nukus Innovation Institute

Abstract: In this article, migration, immigration, and natural movement in the Republic of Karakalpakstan and its districts were considered. It was analyzed on the basis of the statistical data of the Republic Statistics Office for 2004-2022.

Key words: Demography, migration, immigration, natural movement, per mille, natural movement of the population.

Demografik jarayonlarni tadqiq etish ma’lum bir mamlakat yaki mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini rejalashtirishda muhim ahamiyatga ega. Binobarin, aholi soni, ko‘chib ketish, ko‘chib kelish, yoshi, jinsi, aholining tabiiy harakati, iqtisodiy farqi hamda boshqada asosiy tavsiflar davlat darajasida zarur yechimlar qabul etish uchun asos bo‘lib xizmat etadi. Shuning uchun ham demografik jarayonlarga,

masalan, ko'chib ketishiga, aholining tabiiy o'sishiga, nojo'ya tasir etadigan omillarni aniqlash, uning yechimlarini o'rganish dolzarb vazifalar sirasiga kiradi.

Tabiiy o'sish asosiy demografik ko'rsatkishlarning biri hisoblanadi, bu ko'chib kelish va ko'chib ketish soni orasidagi farqdir. Qoraqalpog'iston Respublikasida turli omillar tasiri ostida o'rganilgan vaqt oralig'ida sezilarli o'zgarishlar bo'ldi.

2004-2022 yillar oralig'ida Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisining tabiiy kamayish dinimikasini tahlil qilish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlariga asoslanib ko'chib ketish va ko'chib kelish statistik ko'rsatkishlari baholandi.

Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi eng ko'p ko'chib ketish 2005 yilga to'g'ri keladi (34106 kishi), 2022 yilda (13270 kishi) to'g'ri keladi 2004 yilga kelib, ko'chib ketishlar soni 32064 kishini tashkil etdi.

1-jadval.

Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha ko'chib ketish soni 2004-2022 yillar.

Yillar	ko'chib ketganlar	har 1000 kishiga nisbatan promille	yillar	ko'chib ketganlar	har 1000 kishiga nisbatan promille
2004	32064	20,6	2014	19130	11
2005	34106	21,8	2015	16181	9,2
2006	28135	17,9	2016	14449	8,1
2007	30722	19,4	2017	15009	8,3
2008	23574	14,7	2018	14861	8,1
2009	28324	17,4	2019	14110	7,6
2010	26971	16,5	2020	12517	6,6
2011	29848	17,8	2021	18588	9,7
2012	23099	13,6	2022	13270	6,8
2013	20528	12			

Qoraqalpog'iston Respublika statistika boshqarmasi rasmiy veb-sayti ma'lumotlari asosida tuzilgan. [Elektronresurs] -

<http://www.qrstat.uz/kk/rasmiy-statistika-2/demography-2>

ko'chib ketish darajasi. 2022 yilning yanvar-dekabr oylarida ko'chib ketishlar soni 13270 kishini tashkil qildi va 2004 yilning shu davriga (32064 kishi) nisbatan 18794 kishiga yoki 59 foizga kamaydi. Ko'chib ketish koeffitsienti mos ravishda 6,8 promilleni tashkil qildi va 2004 yilning shu davriga (20,6 promille) nisbatan 13,8 promillega kamaydi.

Aholining tabiiy harakati koeffitsientlari (2011-2022 yillarida) (1000 aholi soniga nisbatan promille)

2-jadval.

Qoraqalpog'iston Respublikasida 17,7 dan 6,8 promillega, Amudaryoda 4,9 dan 3,4 promillega, Beruniyda 7,6 dan 2,1 promillega, Qonliko'lda 15,8 dan 9 promillega, Nukus tumanida 25,1 dan 12 promillega, To'rtko'lda 5 dan 2,5 promillega, Xo'jaylida 34,9 dan 7,9 promillega, Shumonoyda 19,5 dan 7,8 promillega va Ellikqal'ada 8,4 dan 3,1 promillega kamayishi kuzatilgan.

ko'chib kelish darajasi Respublikada 2022 yilning yanvar-dekabr oylarida ko'chib kelish soni 7754 kishini tashkil qildi va 2004 yilning shu davriga (14709 kishi) nisbatan 6955 kishiga kamaydi. Mos ravishda ko'chib kelish koeffitsienti 4 promilleni tashkil qildi (2004 yilning yanvar-dekabr oylarida 8,8 promille). Respublikada 1000 aholi soniga nisbatan ko'chib kelish darajasining 4,8 promille kamayganin ko'rsatadi.

ko'chib kelish koeffitsientlari sayti ma'lumotlari asosida tuzilgan.

[Elektronresurs] -

<http://www.qrstat.uz/kk/rasmiy-statistika-2/demography-2>

ko'chib kelish ko'rsatkichlarining yuqori darajasi aholining tabiiy harakati koeffitsientlari (2011-2022 yillarida) (1000 aholi soniga nisbatan promille) Beruniyda (3,3 dan 1,2 promillega), Qorao'zakda (11,3 dan 4,1 promillega), Taxtako'pirda (12,1 dan 3 promillega), Qo'ng'irotda (1 dan 3,2 promillega), To'rtko'lda (4,1 dan 1,8 promillega) va Ellikkal'ada (5,6 dan 1,8 promillega) kamayishi kuzatilgan.

Yanvar-dekabr oylarida aholining tabiiy harakati

	kishi			har 1000 kishiga nisbatan promille	
	2011	2022	kamayish	2011	2022
ko'chib kelish	14041	7754	6287	8,6	4
ko'chib ketish	29848	13270	16578	17,7	6,8
Tabiiy kamayish	15807	5516	10291	9,4	2,8

Qoraqalpog'iston Respublikasi 2022-yil bo'yicha ko'chib ketish, ko'chib kelish darajasi 3-jadval.

(2022 yil yanvar-dekabr oylarida 1000 aholi soniga nisbatan promille) sayti malumotlari asosida tuzilgan. [Elektronresurs] –<http://www.qrstat.uz/kk/rasmiy-statistika-2/demography-2> Qayd etish joizki, 2011-2022-yillarda Qoraqalpog‘istonda jami ko‘chib kelish tabiiy kamayish koeffitsienti 8,6 % dan 4 % gacha kamaydi. Bu ko‘rsatkich 2022-yilning yanvar-dekabr oylarida Qoraqalpog‘iston Respublikasi bo‘yicha 3-jadvalda tasvirlangan. Tabiiy kamayishning eng yuqori ko‘rsatkichi Nukus shahri (8,3), Qorao‘zakda (4,1), Nukus tuman (11,8) larida qayd etilgan, past ko‘rsatkichlari Amudaryo (1,1), Beruniy (1,2), To‘rtko‘l (1,8) tumanlarida kuzatilmoqda. Shunday qilib, hududlar va tarmoqlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning barcha rejalari, dasturlari va ko‘rsatkichlari, shuningdek, ijtimoiy sohaga mablag‘lar ajratilishi demografik ko‘rsatkichlarga asoslanadi. Aholining o‘shish sur‘atlari va ularning tarkibiy qismlari (ko‘chib ketish, ko‘chib kelish) hisobga olinadi. Kelajakdagi barcha tarmoq va hududiy dastur va strategiyalar ham demografik ko‘rsatkichlar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lishi kerak.

Foydalangan adabiyotlar:

Н.К.Аимбетов, Х.Л.Атаджанов, Д.Н.Есенгелдиев. Динамика и прогноз демографических показателей Республики Каракалпакстан. г. Нукуса. // Вестник ККО АН РУз, 2022. №2. с. 161-165. O‘zbekiston demografik yillik to‘plami 2017-2021. Toshkent-2022 y.

<https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/demography-2>

<https://www.qrstat.uz/uz/rasmiy-statistika/demography-2>